

МЕТЕОРОЛОГИЯ ВА ИҚЛИМШУНОСЛИККА КИРИШ ФАНИДАН “ҲАВО
НАМЛИГИ” МАВЗУСИНИ ЎҚИТИШ МЕТОДИКАСИ

Номозова Гули Асад қизи

ТошДАУ Озиқ-овқат технологияси таълим йўналиши 2 курс талабаси

Хушвақтов Туйчи Суванович

ТошДАУ Тошкент давлат аграр университети

Биокимё ва физиология кафедраси доценти

Email: tuychixushvaqtov1970@gmail.com

Аннотация. Мақолада Аграр олий таълим муассасаларида Метеорология фанининг янги инновацион технологиялар асосида ўқитиш методикаси, қишлоқ хўжалик экинларининг маҳсулдорлигини ва тезпишарлигини орттириши учун ташқи муҳитнинг таъсири тўғрисида маълумот берилган.

Калим сўзлар. босим, парциал босим, абсолют намлик, ҳажм, шудринг нуқта, транспирация, капиллярлик, ҳарорат

Аннотация. В статье представлена информация о методике преподавания метеорологии в сельскохозяйственных вузах на основе новых инновационных технологий, влияния внешней среды на повышение продуктивности и скорости выращивания сельскохозяйственных культур.

Ключевые слова. давление, парциальное давление, абсолютная влажность, объем, точка росы, транспирация, капиллярность, температура

Abstract. The article provides information on the methodology of teaching meteorology in agricultural higher education institutions based on new innovative technologies, the influence of the external environment to increase the productivity and speed of agricultural crops.

Keywords. pressure, partial pressure, absolute humidity, volume, dew point, transpiration, capillarity, temperature

Кириш. Метеорология фани ташқи муҳитнинг физик хоссаларини ўрганадиган ва қишлоқ хўжалик экинларининг маҳсулдорлигини ва тезпишарлигини орттириш учун ўсимликларнинг ҳаёт шароитларини бошқаришнинг физик методларини ишлаб чиқиш билан шуғулланади. Шунинг учун ҳам бу фанни қишлоқ хўжалик олий ўқув юртларида ўқитиш талабаларнинг агробиологик мазмундаги амалий физика масалаларини чуқурроқ ўзлаштириш ва физиканинг қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқариш амалиётига тобора кўпроқ кириб бораётганлиги моҳиятини англаб етиш имконига эга бўладилар.

Ҳаво таркибдаги сув буғининг миқдорига ҳаво намлиги дейилади. Ҳаво намлиги сув бўғининг парциал босими. Тўйинган буғ босими, абсолют(мутлак)намлик, нисбийнамлик, намлик камомати, шудринг нуқтаси каби билан тавсифланади.

Шундан сўнг ҳаво намлигини тавсифловчи катталиклар моҳиятини тушунтиришга ўтади.

Асосий қисм. 1.Сув буғнинг парциал босими е-деб берилган ҳароратда ҳаво таркибидаги сув буғнинг фақат ўзи, ҳаво ҳажмига тенг ҳажми эгаллаганида ҳосил қиладиган босимига айтилади. Сув буғининг парциал босимини кўпинча сув буғининг эластиклиги деб ҳам юритилади. Одатда ҳаводаги сув буғи тўйинмаган ҳолатда бўлади. Ҳаво таркибидаги сув буғи кўпайса, сув буғининг парциал босими ҳам орта боради. Сув буғининг парциал босими гепта паскал гПа мм.симоб устуни ва миллибар мб ўлчанади. (14мм симоб устуни 1,33 гПа 1,33 мбга тенг).

2. Тўйинган буғ босими. Е-берилган ҳароратда ҳаводаги сув буғининг энг кўп қийматига боғлиқ катталикдир.

Бирор ҳароратда ҳаво сув буғига тўйинганида, сув буғининг парциал босими максимал қийматга эришади ва уни тўйинган

буғ босими E деб юритилади. Талабалар аввал ўтилган «Тўйинган ва тўйинмаган буғлар» мавзусидаги тўйинган буғнинг босими фақатгина ҳароратга боғлиқлигини биладилар. Шунга асосланиб ўқитувчи ҳарорат ошган сари тўйинган буғ босими ҳам ортиб боришини таъкидлайди.

Ҳаво сув буғига тўйинмаганида $e < E$, ҳаво сув буғига тўйинганида эса $e < E$ га тенг бўлади. Тўйинган буғ босимини ҳам gPa , mB ва mm симоб устуни бирликларда ўлчанади.

Шу ерда ўқитувчи сув буғининг $67g$ парциал босимир билан, тўйинган буғ босимини p_0 белгиланишини эслатиб ўтади.

3. Ҳавонинг абсолют намлиги (a) деб-ҳавонинг ҳажм бирлигидаги сув буғининг массаси билан ўлчанадиган катталиқка айтилади. Одатда ҳаво таркибидаги сув буғнинг массаси жуда кам бўлиб g/m^3 билан ўлчанади.

Ҳавонинг абсолют намлигини билиш билан унинг қанчалик қуруқ ёки намлигини аниқлаш қийин. Чунки абсолют Намлик ҳароратга боғлиқ. Агар ҳарорат паст бўлса ҳаводаги берилган сув буғи миқдори тўйинишга анча яқин, яъни ҳаво нам бўлади. Ҳарорат юқори бўлса, берилган сув буғи миқдори тўйинишдан анча узоқ, яъни ҳаво қуруқ бўлади.

Ҳавонинг намлик даражаси ҳақида ҳукм чиқариш учун унинг таркибидаги сув буғининг тўйиниш ҳолатига қанчалик яқинлигини билиш керак. Шу мақсада яна бир катталиқ ҳавонинг нисбий намлиги киритилади.

Ҳавонинг нисбий намлиги (f)-деб маълум ҳароратда ҳаво таркибида мавжуд сув буғи парциал босими e нинг, худдишу ҳароратда ҳавони тўйинтирадиган буғ босими E га нисбати билан ўлчанадиган катталиқка айтилади ва у қуйидагича ифодаланади:

$$f = \frac{e}{E} \cdot 100\% \quad (1)$$

Адабиётларда сув буғи парциал босимларининг нисбати e/E ўрнига тўйинмаган ва тўйинган сув буғи зиичликлари нисбати p/p_0 олиш мумкинлигини кўрсатилган. Таркибида сув

буғи бўлмаган қуруқ ҳавода $e = 0$ га тенглигидан $f = 0$ бўлади, сув буғига тўйинган ҳавода $e = E$ бўлганидан $f = 100\%$ га тенг.

4. Тўйиниш тишмовчилиги (камомати) (d)-деб берилган ҳароратдаги тўйинган буғ босими E билан худди шу ҳароратда ҳаво таркибида мавжуд бўлган сув буғи парциал босими e нинг айирмасига айтилади ва у қуйидаги тенглик орқали аниқланади:

$$d = E - e \dots\dots(2)$$

Бу тенгликдан кўринадики, тўйиниш етишмовчили ҳам gPa , mB бирликларда ўлчанади. Ундан ташқари $e - E$ (ёки нисбий намлик ошган) сари тўйиниш етишмовчилиги камая боради, $f = 100\%$ га эришганда эса $d = 0$ га тенг бўлиб қолади.

Қишлоқ хўжалигида ҳавонинг намлиги билан тўйиниш етишмовчилиги қийматига қараб турли ишлар белгиланади. Масалан, ғалла ўриш комбайнларнинг ишлаши учун ҳавонинг намлик билан тўйиниш етишмовчилиги $8-10 gPa$ бўлганда энгқулай, $3-8 gPa$ бўлганда қаноатланарли, $3 gPa$ дан кам бўлганда ноқулай шароит вужудга келади. Шунинг учун $d < 3 gPa$ бўлган шароитда намлик кучли бўлгани учун ғалла ўриш машиналарини ишлатилмайди.

5. Шудринг нуқтаси (ta) -деб ҳавода мавжуд сув буғининг тўйиниш ҳолатига ўтадиган ҳароратга айтилади. Бу ерда талабаларга сув буғининг тўйиниш ҳолатига ўтишнинг асосий йўли унинг шудринг нуқтасигача ёки ундан ҳам пастроқ ҳароратгача совиши зарурлиги тушунтирилади. Ҳаво ва ундаги сув буғи шудринг нуқтасигача ва ундан ҳам пастроқ ҳароратгача совиганида сув буғининг конденсацияси ва сублимацияси жараёнлари бошланиб, туман ҳосил бўлади, ердаги буюмлар сиртига, экинлар ва дарахтлар баргига шудринг тушади. Шудринг нуқтасини сув буғининг парциал босими қийматига қараб аниқланади. Қуриқликдаги сув буғи парциал босимининг суткалик ўзгариши йилнинг совуқ вақтларида сув ва ҳаво ҳароратининг суткалик ўзгаришига ўхшайди. Унинг энг оз қийматлари қуёш чиқиш олдида ва энг катта қийматлари соат

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

14-15 ларда кузатилади.

Хулоса. Ўзбекистон худудида е нинг тақсимланиши қуйидагича: қишда (январ) республика текисликларини шимолий қисмида е нинг қийматлари **3-4гПа**, жанубий қисмида эса **5-6 гПа**га тенг. Аммо тоғли ерларда ҳаво ҳарорати паст бўлгани учун е нинг миқдори **1-2 гПа** дан ошмайди. Ёзда е нинг ўртача миқдори қишга нисбатан кўп бўлиб, Орол бўйи ва Қуйи Амударёда **19-25гПа**га етса, Қизилқумда **9-10гПа**ни ташкил қилади.

Ёзда е нинг тақсимланишига ҳаво ҳароратидан ташқари суғориладиган ерларнинг, сув ҳавзаларининг мавжудлиги ҳам таъсир қилади.

Нисбий намликнинг йиллик ўзгаришида максимал қиймати қишда, минимал қиймати эса ёзда кузатилади. Ўзбекистон текисликларида ва тоғ олди районларида январ ойида ҳавонинг ўртача ойлик нисбий намлиги 70-80 фоиз атрофида бўлади.

Ёзда ҳаво ҳароратининг юқорилиги ва ёмғир деярли ёғмаслиги сабабли ҳавонинг ўртача ойлик нисбий намлиги Қизилқумда, Қарши ва Шеробод чўлларида энг кам бўлиб, 30-35фоизни ташкил қилади. Қолган худудларда эса ўртача ойлик нисбий намлик 40-45 фоиз атрофида ўзгаради.

Ҳавонинг нисбий намлиги 30 фоиздан кам бўлган кунларни қурғоқчил кунлар деб юритилади. Қишлоқ хўжалигида қурғоқчил кунлар сонини билиш муҳим аҳамиятга эга. Ўзбекистоннинг текислик худудларида

қурғоқчил кунлар сони йил бўйи ўрта Ҳисобда 100-200 кунни ташкил этади.

Ҳаво намлиги ўсимликларнинг ўсиши ва ривожланишига катта таъсир кўрсатади. Ҳаво намлиги ўсимлик транспирациясига, чангланиш шароитига, йиғим-терим машиналариининг унумдорлигига ва сифатига, шунингдек тупроқ юзасининг буғланиш тезлигига ва тупроқнинг қуришига жиддий таъсир кўрсатади.

Кузги ва баҳорги ғалла экинларининг гуллаши ва дон туғиши даврида ҳаво намлигининг 30 фоиздан камайиб кетиши айниқса зарарлидир. Дон туғиш пайтидаги кам намлик таъсирида дон пуч бўлиб қолади ва ҳосил камаяди.

Ҳавонинг нисбий намлиги ошиб кетса, экинларда ҳар хил касалликлар тарқалишига шароит яратилади. Масалан, картошка ва помидор ўсимликларнинг фитофтороз, токнингмилдью (сохтаун-шудринг), кунгабоқарнинг оқчириш, дон экинларининг турли хил занг касалликлари тарқалишига сабаб бўлади.

Токнинг ривожланиши ҳавонинг нисбий намлиги 70-80 фоиз бўлганда яхши ўтади, нисбий намлик 40фоизга тенг бўлиб колганида ёмон ўсади ва ва ривожланади.

Қишлоқ хўжалигида турли хил ишларни ўтказиш масалан, бегона ўтларга қарши курашиш, силос бостириш, оборхоналарни шамоллатиш, ғаллани қуритиш ва бошқайшлар муддати ҳаво намлиги ва ҳароратига боғлиқ.

Адабиётлар.

1. Абдуллаев А.К., Арғинбоев Ҳ.А., Абдуллаев Х.У. Агрометеорология - Т.: Ўзбекистон Миллий Энциклопедияси. Давлат илмий нашриёти, 2006 й.
2. Чирков Ю.И. Агрометеорология - Л.: Гидрометеоиздат, 1986.
3. Русин Н.П., Флит Л.А. Солнце и хлеб - Л.: Гидрометеоиздат.1971.
4. Мустақимов Г.Д.-Ўсимликлар физиологияси ва микробиологияси асослари. Т.:Ўқитувчи,1995